

PUBLICACIÓN DEFENSIVA DE INVENCION

Nombre del dispositivo: Casco InfraNeural™

Fecha de divulgación pública: 20 de julio de 2025

Autores y coinventores:

- Juan Esteban Vélez Gómez – C.C. 1.094.943.163

- Francisco Javier Cruz Bernal – C.C. 1.094.947.171

Armenia, Quindío. Colombia.

1. Descripción general de la invención

La presente publicación defensiva describe el Casco InfraNeural™, un dispositivo portátil de fotobiomodulación transcraneal (PBM-t) diseñado para aplicar luz roja (~660 nm) e infrarroja (~850–940 nm) a través del cráneo con fines terapéuticos y cosméticos. Utiliza LEDs rojos y LEDs infrarrojos alimentados por una batería.

2. Aplicaciones terapéuticas

- - Alzheimer
- - Parkinson
- - Demencia frontotemporal
- - Demencia vascular
- - Trastorno cognitivo leve
- - TEA (autismo)
- - TDAH
- - Trastornos del sueño
- - Depresión mayor
- - Ansiedad y estrés
- - TEPT
- - Trastornos afectivos estacionales
- - Lesiones cerebrales traumáticas
- - Migrañas crónicas
- - Fatiga crónica
- - Fibromialgia
- - Dolor neuropático
- - Secuelas neurológicas post-COVID

3. Usos cosméticos y dermatológicos

- - Estimulación del crecimiento capilar
- - Reducción de la caída del cabello
- - Mejor oxigenación del cuero cabelludo
- - Aumento de colágeno
- - Reducción de arrugas
- - Mejora de textura y tono de piel
- - Alivio de inflamación dérmica
- - Apoyo en acné leve
- - Relajación profunda (uso tipo spa)

4. Principio de funcionamiento (PBM-t)

La PBM-t estimula las mitocondrias mediante absorción fotónica, promoviendo la producción de ATP, la regulación redox, la neurogénesis, la reducción de inflamación, y el incremento del flujo sanguíneo cerebral.

5. Planos técnicos y documentación adjunta

Se anexan los archivos en formato PDF correspondientes al casco interno, casco externo y ensamble general del dispositivo, así como evidencia fotográfica de su diseño y funcionamiento.

6. Declaración de uso y protección

Esta publicación se realiza con el fin de establecer anterioridad técnica (prior art) sobre cualquier intento de patente posterior y garantizar la libertad de operación (freedom to operate) de los creadores. Se reserva el derecho a comercialización y posterior protección legal mediante patente en el tiempo que se estime oportuno.

Firmas

Juan Esteban Vélez Gómez
C.C. 1.094.943.163

Francisco Javier Cruz Bernal
C.C. 1.094.947.171